

№ 1(10)
27.01.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: РОЛЬ ПАКЕТА CISCO

Мухтаров Фаррух Мухаммадович

Доктор философии технических наук, доцент.

Ферганский филиал ТУИТ

Полвонов Алимирзо Кутбиддинович

Независимый исследователь

Ферганский филиал ТУИТ

Аннотация. В наше технологическое эпоху, где крупные организации зависят от высокопроизводительных и надежных сетевых инфраструктур, эффективное проектирование крупномасштабных локальных сетей становится критически важным фактором успеха. Спрос на масштабируемые и гибкие сети, способные обеспечивать стабильную работу при высоких нагрузках, растет, и в этом контексте пакет Cisco выделяется как ключевой инструмент в создании таких инфраструктур.

Пакет Cisco предоставляет обширный арсенал инновационных технологий, специально разработанных для проектирования и управления локальными сетями крупных организаций. От многоуровневой модели OSI до высокодоступных решений, таких как Hot Standby Router Protocol (HSRP), Cisco предоставляет интегрированные средства, позволяющие оптимизировать пропускную способность, обеспечивать безопасность данных и обеспечивать отказоустойчивость.

В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты эффективного проектирования крупномасштабных локальных сетей и подробно исследуем роль, которую играет пакет Cisco в достижении этой цели. От анализа требований к сети до оптимизации производительности и обеспечения безопасности – мы расскажем о том, как использование пакета Cisco становится определяющим фактором в построении современных, отзывчивых и надежных корпоративных сетей.

Ключевые слова. Крупномасштабные сети, проектирование с использованием Cisco, модель OSI и HSRP, безопасность, оптимизация, отказоустойчивость, управление трафиком, мониторинг активности

EFFICIENTLY DESIGN LARGE-SCALE LANS: THE ROLE OF THE CISCO SUITE

Mukhtarov Farrukh Muhammadovich

*Doctor of Philosophy of Technical Sciences, Associate Professor.
Fergana branch of TUIT*

Polvonov Alimirzo Kutbiddinovich

*Independent researcher
Fergana branch of TUIT*

Annotation. *In this technological era, where large organizations depend on high-performance and reliable network infrastructures, efficient design of large-scale local area networks has become a critical success factor. Demand for scalable and flexible networks that can handle high workloads is growing, and in this context, the Cisco suite stands out as a key tool in creating such infrastructures.*

The Cisco suite provides a comprehensive arsenal of innovative technologies specifically designed for designing and managing local area networks for large organizations. From the layered OSI model to highly available solutions such as Hot Standby Router Protocol (HSRP), Cisco provides integrated tools to optimize throughput, ensure data security, and provide resiliency.

In this article, we'll look at the key aspects of effectively designing large-scale LANs and explore in detail the role that the Cisco suite plays in achieving this goal. From analyzing network requirements to optimizing performance and ensuring security, we'll cover how using the Cisco suite is a key driver in building modern, responsive, and reliable enterprise networks.

Keywords. *Large scale networks, Cisco design, OSI and HSRP model, security, optimization, fault tolerance, traffic management, activity monitoring*

Введение

В крупномасштабных сетях, где поток данных постоянно возрастает, вопросы безопасности, отказоустойчивости, а также управление трафиком и мониторинг активности играют решающую роль в обеспечении эффективной работы инфраструктуры.

Одним из важных аспектов является безопасность данных. В условиях многих угроз, начиная от внутренних атак до внешних киберугроз, сетевые

инженеры должны предпринимать меры для защиты конфиденциальности и целостности данных. Использование технологий аутентификации, авторизации и шифрования, в том числе средств безопасности от Cisco, становится неотъемлемой частью обеспечения надежной работы сетей.

Отказоустойчивость также находит свое ключевое значение. В сетях крупных организаций, где даже кратковременный сбой может привести к серьезным последствиям, внедрение технологий, таких как Hot Standby Router Protocol (HSRP) от Cisco, обеспечивает автоматическое переключение на резервные маршрутизаторы в случае выхода из строя основного, обеспечивая таким образом непрерывность работы.

Управление трафиком является ключевым элементом в обеспечении эффективного использования ресурсов сети. Cisco предоставляет средства Quality of Service (QoS), которые позволяют приоритезировать трафик в зависимости от его важности, обеспечивая высокий уровень производительности для критически важных приложений.

Мониторинг активности является неотъемлемой частью сетевого управления. Инструменты мониторинга Cisco позволяют отслеживать использование ресурсов, выявлять аномалии и реагировать на потенциальные угрозы. Это не только повышает безопасность, но и помогает в оптимизации работы сети.

Значить, в крупномасштабных сетях безопасность, отказоустойчивость, управление трафиком и мониторинг активности тесно взаимосвязаны и играют важную роль в обеспечении стабильности, эффективности и защиты данных. Использование современных решений, таких как технологии Cisco, становится необходимостью для успешного управления сложными сетевыми средами.

Постановка задачи и методы решения

Современные крупномасштабные сети сталкиваются с рядом сложных вызовов, требующих высокого уровня безопасности и отказоустойчивости. В условиях постоянно меняющегося цифрового ландшафта и угроз кибербезопасности, обеспечение стабильной и безопасной сетевой инфраструктуры становится предметом первостепенной важности. В данном контексте, наша задача - рассмотреть существующие методы обеспечения безопасности и отказоустойчивости в крупномасштабных сетях, классифицировать их и обосновать их применение для эффективного управления сетевой средой.

Задачей обеспечения безопасности является не только защита конфиденциальности и целостности данных, но и предотвращение различных угроз, начиная от внутренних атак до сложных киберугроз. В то же время, обеспечение отказоустойчивости становится важным аспектом, учитывая, что простой в работе сети может привести к серьезным последствиям для бизнес-процессов организации.

Наша цель - рассмотреть ключевые методы обеспечения безопасности, такие как аутентификация, шифрование данных, сетевые брандмауэры и системы мониторинга угроз, а также методы обеспечения отказоустойчивости, такие как резервирование устройств, многоуровневая архитектура, регулярные резервные копии и балансировка нагрузки. Путем классификации и подробного объяснения каждого метода, мы стремимся выделить эффективные стратегии обеспечения безопасности и отказоустойчивости для современных крупномасштабных сетей.

Методы обеспечения безопасности в крупномасштабных сетях:

Аутентификация и авторизация - это основополагающие принципы безопасности в крупномасштабных сетях. Системы, такие как RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) и TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus), предоставляют средства централизованной аутентификации и управления доступом. Они позволяют проверить подлинность пользователей и устройств, а также назначить им соответствующие уровни доступа в сеть.

Шифрование данных является неотъемлемым элементом для защиты конфиденциальности в крупномасштабных сетях. Использование протоколов SSL/TLS при передаче данных по сети и внедрение VPN для безопасного обмена информацией по открытым сетям обеспечивают уровень шифрования, достаточный для защиты от несанкционированного доступа.

Сетевые брандмауэры как первая линия обороны, контролируют трафик на основе заданных правил. Конфигурируемые правила позволяют фильтровать трафик и разрешать или блокировать соединения в зависимости от заданных параметров. В крупных сетях, где существует множество подключенных устройств, сетевые брандмауэры становятся ключевым средством защиты.

Идентификация и мониторинг угроз являются критически важными аспектами безопасности. Системы интранет-безопасности (IDS) и интранет-

противоугонные системы (IPS) активно мониторят сетевой трафик в реальном времени. IDS выявляют аномалии, а IPS предпринимают меры по предотвращению возможных атак. Эти системы обеспечивают защиту от широкого спектра угроз, от внутренних инцидентов до внешних кибератак.

Проактивные меры по обеспечению безопасности также играют важную роль в обеспечении безопасности в крупномасштабных сетях. Это включает в себя регулярное обновление систем, применение патчей, а также обучение и поддержку пользователей. Строгая политика безопасности, в том числе настройка паролей, многофакторная аутентификация и обучение сотрудников по темам кибербезопасности, создает более устойчивую оборону от внутренних и внешних угроз.

Методы обеспечения отказоустойчивости в крупномасштабных сетях:

1. Резервирование устройств и каналов. Важным методом обеспечения отказоустойчивости является резервирование устройств и каналов. Использование технологий, таких как Hot Standby Router Protocol (HSRP) или Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), обеспечивает автоматическое переключение на резервные маршрутизаторы в случае выхода из строя основного. Агрегация каналов (EtherChannel) предоставляет механизм для объединения нескольких физических каналов в один логический, повышая отказоустойчивость и производительность.

2. Многоуровневая архитектура сетей – это стратегический метод, который разделяет сеть на различные уровни для изоляции сбоев и обеспечения легкости масштабирования. Трехуровневая архитектура (Access, Distribution, Core) позволяет эффективно управлять трафиком и обеспечивать отказоустойчивость, разделяя функциональность сети на более простые и поддерживаемые части.

3. Регулярные резервные копии и восстановление. Осуществление регулярных резервных копий конфигураций устройств – это неотъемлемая часть стратегии обеспечения отказоустойчивости. Резервные копии позволяют восстановить конфигурацию устройств в случае сбоя или потери данных. Вмешательство администратора с соблюдением лучших практик по регулярному резервному копированию и восстановлению может существенно сократить время восстановления после инцидента.

4. Балансировка нагрузки - это метод, направленный на равномерное распределение трафика между несколькими устройствами или каналами, что способствует повышению отказоустойчивости и производительности.

Этот метод также позволяет избежать перегрузок и уменьшить риск выхода из строя отдельных узлов.

Применение современных методов обеспечения безопасности и отказоустойчивости в крупномасштабных сетях является сложным и динамичным процессом. Комбинированный подход к решению этих задач обеспечивает устойчивость, эффективность и надежность сетевой инфраструктуры в условиях быстрого развития технологий и угроз информационной безопасности.

Роль пакета Cisco в проектировании крупномасштабных локальных сетей

В современном бизнес-мире, где организации зависят от сложных информационных технологий, эффективность проектирования крупномасштабных локальных сетей становится критически важной для обеспечения бесперебойной и производительной деятельности. Использование пакета Cisco, мирового лидера в области сетевых технологий, играет решающую роль в создании устойчивых, безопасных и высокопроизводительных сетевых инфраструктур. Давайте подробно рассмотрим ключевые аспекты эффективного проектирования, поддерживаемого продуктами Cisco.

Крупные организации сталкиваются с уникальными требованиями в области сетевых технологий. Во-первых, высокая пропускная способность становится необходимостью для обработки огромных объемов данных, которые генерируются современными бизнес-приложениями. Во-вторых, обеспечение безопасности данных становится одним из важнейших аспектов в условиях постоянных киберугроз. Отказоустойчивость и надежность сети также критичны, чтобы избежать простоев и минимизировать воздействие возможных сбоев.

Роль пакета Cisco в проектировании:

1. Многоуровневая архитектура. Пакет Cisco предоставляет многоуровневые архитектуры, ориентированные на оптимальную организацию сетевых ресурсов. Трехуровневая архитектура, включающая уровни Access, Distribution и Core, позволяет упростить управление трафиком, обеспечивает гибкость масштабирования и повышает отказоустойчивость сети.

2. Безопасность данных. Одним из ключевых аспектов при проектировании крупномасштабных сетей является обеспечение

безопасности данных. Средства безопасности Cisco, такие как Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) и системы аутентификации, предоставляют многоуровневую защиту от широкого спектра киберугроз. Сетевые брандмауэры, интегрированные в пакет Cisco, позволяют устанавливать гибкие правила фильтрации трафика, а технологии VPN обеспечивают безопасную передачу данных по открытым сетям.

3. Отказоустойчивость сети. Важным элементом эффективного проектирования сетей является обеспечение непрерывной доступности. Протоколы резервирования маршрутов, такие как HSRP (Hot Standby Router Protocol) и VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), позволяют автоматически переключаться на резервные маршрутизаторы в случае выхода из строя основного. Регулярные резервные копии конфигураций и быстрые механизмы восстановления снижают время простоя и обеспечивают стабильную работу сети.

4. Управление трафиком. Эффективное управление трафиком существенно для обеспечения стабильной производительности сети. Cisco предоставляет мощные инструменты управления трафиком, включая технологии Quality of Service (QoS). QoS позволяет приоритизировать трафик в соответствии с его важностью, что особенно важно при обработке множества разнородных данных в крупномасштабных сетях.

Преимущества использования пакета Cisco.

Интегрированные решения Cisco позволяют упростить процессы установки, конфигурации и управления сетью. Возможность использования разнообразных инструментов из единой экосистемы снижает сложность обслуживания и обеспечивает консистентность в настройках.

Одним из преимуществ пакета Cisco является его масштабируемость. Продукты и решения Cisco разрабатываются с учетом потребностей крупных предприятий, обеспечивая гибкость и масштабируемость для адаптации к динамике бизнес-процессов.

Cisco продолжает инвестировать в исследования и разработки, предоставляя регулярные обновления и инновационные технологии. Поддерживаемые современными стандартами и требованиями рынка, продукты Cisco позволяют организациям быть на передовой технологического прогресса.

Заключение:

Эффективное проектирование крупномасштабных локальных сетей с использованием пакета Cisco становится стратегическим шагом для

организаций, нацеленных на обеспечение высокой производительности, надежности и безопасности своей сетевой инфраструктуры. Многофункциональные и интегрированные решения Cisco создают сети, адаптированные к вызовам современного бизнеса и обеспечивают устойчивый фундамент для будущего роста компании.

Эффективное проектирование крупномасштабных локальных сетей с использованием пакета Cisco представляет собой ключевой компонент успешного функционирования современных организаций. Cisco предоставляет средства для обеспечения высокой пропускной способности, отказоустойчивости и эффективного управления трафиком, а также выступает как надежный щит в области кибербезопасности, гарантируя безопасность данных на всех уровнях.

Интегрированные решения Cisco, масштабируемые с ростом бизнеса, сокращают сложность управления сетью, обеспечивая ее стабильность. Преимущества использования пакета Cisco, включая инновации, регулярные обновления и интеграцию в единую экосистему, делают его неотъемлемым инструментом для компаний, стремящихся поддерживать конкурентоспособность в быстро меняющемся мире технологий.

Все вышеперечисленные факторы сделали Cisco не только поставщиком сетевых решений, но и стратегическим партнером для успешного развития бизнеса, обеспечивая надежность и безопасность в каждом аспекте обработки данных.

Литература:

1. Polvonov, A. (2023). Cisco packet tracer uskunalari va aloqa kabellari. *Engineering problems and innovations*.
2. Akin, T. (2002). *Hardening Cisco Routers: Help for Network Administrators*. " O'Reilly Media, Inc."
3. Polvonov, A., & Mirzayev, M. (2023). Cisco switchlarini port xavfsizligini taminlash. *Research and implementation*.
4. Gooley, J., Yanch, D., Schuemann, D., & Curran, J. (2020). *Cisco software-defined wide area networks: designing, Deploying and Securing Your Next Generation WAN with Cisco SD-WAN*. Cisco Press.
5. Allison, J. (2022, July). Simulation-based learning via cisco packet tracer to enhance the teaching of computer networks. In *Proceedings of the 27th ACM Conference on on Innovation and Technology in Computer Science Education Vol. 1* (pp. 68-74).

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.